

IMPRESSÃO 3D NO PLANEJAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS COMPLEXAS: AVANÇOS E MELHORIAS NOS RESULTADOS PÓS-OPERATÓRIOS

Nailton Gomes da Silva – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC, nailtonunitpac21@gmail.com

Ricardo Silva Madruga – Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - UNITPAC, madrug_a_100@hotmail.com

Camyla Veras Lira – HRA2, camylalira6@gmail.com

Raphaella Aguiar Paranaguá – Hospital Regional de Araguaína - HRA, raphaela.paranagua@gmail.com

INTRODUÇÃO: O uso da impressão tridimensional (3D) na prática cirúrgica tem se tornado cada vez mais comum, a fabricação de peças anatômicas personalizadas tem o intuito de facilitar o planejamento pré-operatório e obter melhores resultados pós-operatórios. **OBJETIVO:** O objetivo do presente estudo é avaliar o planejamento pré-operatório com uso da impressão 3D, com destaque para os avanços e melhorias nos resultados pós-operatórios. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica na base de dados PubMed. Foram incluídos no estudo artigos publicados a partir de 2023, que envolvam planejamento pré-operatório com modelos tridimensionais. **RESULTADOS:** Dos estudos analisados, a impressão 3D levou à diversas mudanças no planejamento de cirurgias complexas, como redução do tempo intraoperatório, menor perda sanguínea e diminuição de iatrogenias. O uso dessa ferramenta tem se estendido, também, para as cirurgias minimamente invasivas, como nefrectomias parciais; além do seu uso para a construção de implantes impressos, de forma personalizada. **CONCLUSÃO:** O uso das impressões tridimensionais no âmbito cirúrgico avançou rapidamente, beneficiando o paciente e trazendo mais segurança ao ato operatório. No entanto, ainda há desafios para a sua disseminação, seja pela necessidade de mais estudos, seja pelo alto custo de implantação dessas ferramentas.

PALAVRAS-CHAVE: Impressões tridimensionais (3D); cirurgias complexas, avanços, melhorias.

REFERÊNCIAS:

YAHIRO, D. et al. Impact of 3D Printing on Cardiac Surgery in Congenital Heart Diseases: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Arq Bras Cardiol.* 2024 Nov;121(12):e20240430. Portuguese, English. doi: 10.36660/abc.20240430. PMID: 39968976; PMCID: PMC11634304.

LOPEZ, P. et al. Enhancing surgical planning for abdominal tumors in children through advanced 3D visualization techniques: a systematic review of future prospects. *Front Pediatr.* 2024 May 7;12:1386280. doi: 10.3389/fped.2024.1386280. PMID: 38863523; PMCID: PMC11166126.

Tack P, Victor J, Gemmel P, Annemans L. 3D-printing techniques in a medical setting: a systematic literature review. *Biomed Eng Online.* 2016 Oct 21;15(1):115. doi: 10.1186/s12938-016-0236-4. PMID: 27769304; PMCID: PMC5073919.

Wu W, Sabharwal S, Bunker M, Sabharwal S. 3D Printing Technology in Pediatric Orthopedics: a Primer for the Clinician. *Curr Rev Musculoskelet Med.* 2023 Sep;16(9):398-409. doi: 10.1007/s12178-023-09847-x. Epub 2023 Jun 19. PMID: 37335502; PMCID: PMC10427603.

Ghazi AE, Teplitz BA. Role of 3D printing in surgical education for robotic urology procedures. *Transl Androl Urol.* 2020 Apr;9(2):931-941. doi: 10.21037/tau.2020.01.03. PMID: 32420209; PMCID: PMC7214988.